

Die wissenschaftliche Arbeit

Peter Oberosler, M.A.

peter.oberosler@moz.ac.at

Universität Mozarteum Salzburg

Schreibprozess:

- Gedanken zu ordnen und sie in eine gewisse Reihenfolge zu bringen
- Finden von Argumenten
- Wissenschaftliches Schreiben verlangt Genauigkeit und Eindeutigkeit
- Schreiben ist mit Lernen verbunden

Selbststeuerung im Schreiben

- hohen Grad an Selbststeuerung
- längeren Prozess / ganze Reihe unterschiedlicher Dinge gleichzeitig berücksichtigen
- kann man eines davon nicht selbst bezwingen: Schreiben mühsam und zäh, man kommt nicht weiter, vermeidet den Schreibtisch und lässt schließlich das Schreiben ganz sein
- will man schreiben beherrschen lernen, sollte man deshalb mit dem beginnen, was im eigenen Kopf passiert:

Einstellungen zum Schreiben, dem **Planen** des **Schreibprozesses**, dem **Verständnis**, von **Funktion** und **Aufbau** von Texten, und dem Umgang mit Schreibblockaden und Krisen

Suchen sie das Gespräch über ihren Text mit anderen Studierenden!

Was gibt es für wissenschaftliche Texte?

- → „Vorwissenschaftliche Arbeit“ (VWA)

An der Universität:

- Bachelorarbeit, Masterarbeit (teilweise noch Magisterarbeit) und die Dissertation
- Sobald Sie eine Arbeit abgeben an der Universität (Bachelorarbeit, Masterarbeit etc. ...) ist diese öffentlich zugänglich → es ist somit publiziert!

Zusätzliche Textsorten

- → Proseminar- und Seminararbeit
- → Referat und Thesenpapier
- → Mitschrift
- → Protokoll
- → Exzerpte
- → Inhaltsverzeichnis und Exposé
- → Aufsatz

Beispiel: „Exposé“ → Leitfaden einer wissenschaftlichen Arbeit

- Das Exposé hat den Charakter eines Entwurfs, einer Skizze oder auch eines ausgearbeiteten Plans der Arbeit. Es soll Angaben enthalten zur Forschungsfrage samt thematischer und theoretischer Grobverortung.

¶
Exposé¶

¶
des·Dissertationsvorhabens·mit·dem·Arbeitstitel¶

¶
¶
¶
Titel¶
Untertitel¶

¶
¶
¶
1. Betreuer/in: Prof. Univ.-Doz. ¶
Univ.-Doz. für Musikwissenschaft¶
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck¶

¶
2. Betreuer/in: Ao. Univ.-Prof. Dr. ¶
Univ.-Doz. für Volksmusikforschung¶
Universität Mozarteum Salzburg¶

¶
Verfasser/in: ... ¶
Angestrebter akademischer Grad: ¶
Doktor der Philosophie (Dr. phil.) ¶

¶
Studienrichtung: Philosophie, Dissertationsgebiet: Musikwissenschaft¶
Studienkennzahl: C-796-503-316¶

¶

Ort, Monat, Jahr¶

Titel der Arbeit¶

¶

1.→Stand der Forschung¶

Was wurde bisher schon über das Thema geschrieben? Wurde über das Thema schon einmal etwas geschrieben?¶

¶

2.→Forschungsfragen der Dissertation¶

Worauf möchten Sie eingehen?¶

¶

3.→Methodik¶

Welche Methode möchten Sie bei Ihrer Forschung vornehmen?¶

¶

4.→Voraussichtliche Gliederung¶

Inhaltsverzeichnis¶

Zeitplan einbauen!¶

¶

5.→Bibliographie¶

Welche Bücher möchten Sie verwenden? Welche Bücher behandeln das Thema? ¶

¶

¶

¶

Aufbau einer Wissenschaftlichen Arbeit:

- Deckblatt
- Inhaltsverzeichnis
- Haupttext (Einteilung, Hauptteil, Schluss)
- Literaturverzeichnis
- Ggf. Abbildungsverzeichnis, Verzeichnis der Notenbeispiele, Abkürzungsverzeichnis
- Aufbau der Arbeit:
 - Deckblatt und Inhaltsverzeichnis jeweils eine eigene Seite ohne Seitenzahl
 - Paginierung beginnt auf der ersten Seite des eigentlichen Textes

Aufbau der Arbeit

- Standartschriftart: Times New Roman, Arial, o.Ä.
- Bachelor Arbeit:
 - Titelblatt
 - Inhaltsverzeichnis
 - Einleitung
 - Hauptteil
 - Fazit
- alle 3 Punkte insgesamt ca. 20 Seiten (Instrumentalstudium) / und ca. 40 Seiten (Bachelorstudium)
- Bibliographie
- Einverständniserklärung mit persönlicher Unterschrift des/der Studierenden

Vor der Abgabe der Arbeit – worauf ist zu achten?

- **Inhalt:** Stimmen die Fakten (Namen, Daten usw. ...). Ist der Text logisch aufgebaut?
- **Stil:** Lässt sich der Stil noch verbessern? (Wiederholungen von Wörtern, gleichartige Formulierungen, zu viele Füllwörter, holprige oder zu lange Sätze). Nützlich ist hier ein Synonymwörterbuch.
- **Orthographie und Zeichensetzung:** Automatische Rechtschreibkontrolle und manueller Durchgang
- **Verständlichkeit:** Werden alle Begriffe richtig und ausreichend definiert? Werden Abkürzungen richtig im Abkürzungsverzeichnis angegeben? Wurden die Inhalte auf das Wesentliche reduziert? Werden unnötige Wiederholungen vermieden? Werden Grafiken, Strukturbilder, Tabellen oder Diagramme eingesetzt, um die Inhalte anschaulicher und verständlicher zu machen?

Nicht diskriminierender Sprachgebrauch

Formen:

- Paarform: Studentinnen und Studenten, Patientin bzw. Patient
- Schrägstrich: Ärztin / Arzt
- Großes I: StudentInnen, TischlerIn

- Bei der vollen Paarform werden beide Geschlechter ausdrücklich benannt und durch „und“, „oder“, „bzw.“ oder auch mit Schrägstrich verbunden. Dabei gilt das Titanicprinzip, d.h. das Frauen zuerst genannt werden sollen.

Bibliographie

- Auffinden und Nachweisen von Publikationen
- Bibliographie (Bücherbeschreibung)
- Liste aller Publikationen, die für ein Thema relevant sind

Das Department für Musikwissenschaft behandelt primär die europäische Musikgeschichte vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Dazu kommen Lehrangebote in musikalischer Analyse, europäischer Volksmusik und außereuropäischer Musik sowie kulturwissenschaftliche Fragestellungen zur Musik.

Department Musikwissenschaft

+43 676 88122 462

sarah.heindl@moz.ac.at

Mirabellplatz 1

5020 Salzburg

[Leitfaden und Tipps zum Erstellen von wissenschaftlichen Arbeiten](#)

[Guide and tips for writing papers](#)

- [Downloads & Anträge für Studierende](#)

Die Forschungsfelder des Departments liegen vorwiegend in der Musikgeschichte des 18. bis 20. Jahrhunderts: Rezeptionshistorische und analytisch-hermeneutische Aspekte werden ebenso beleuchtet wie kultursoziologische und ästhetische Fragestellungen, Philologie, Populärmusik, Barockmusik, Wiener Klassik und Neue Musik des 20. Jahrhunderts.

Weitere Schwerpunkte der Forschung sind die Volksmusik des alpinen Raumes und Fragen zur Musik als kulturelles Phänomen. In zahlreichen departmentübergreifenden Projekten sowie mit in- und ausländischen Kooperationspartner*innen werden umfangreiche Themenfelder berührt: Fragen der Rezeption, Abhandlungen zu Komponist*innen, Formen kultureller Wahrnehmung (europäische und amerikanische Musik im Vergleich) und vieles mehr.

LEITFADEN
ZUM VERFASSEN VON

WISSENSCHAFTLICHEN BACHELORARBEITEN

DEPARTMENT FÜR MUSIKWISSENSCHAFT

https://www.moz.ac.at/apps/app_ck/ckuserfiles/14014/files/Leitfaden_Bachelor_2020%20NEU%20rev.pdf